

“YORUG‘ YULDUZLAR” MUSIQALI DRAMASIDAGI JADIDLAR SIYMOSI”

© G. Abdusamatova¹✉

¹Yunus Rajabiy nomidagi O‘zbek milliy musiqa san’ati instituti, Toshkent, O‘zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: XX asr boshlarida vujudga kelgan jadidchilik harakati o‘zbek xalqining milliy uyg‘onishi, ma’naviy taraqqiyoti va zamonaviy tafakkur shakllanishida muhim tarixiy hodisa bo‘ldi. Jadidlarning ma’rifatparvarlik, ozodlik va taraqqiyot g‘oyalari nafaqat adabiyot va ijtimoiy fikrda, balki teatr va musiqa san’atida ham chuqur aks etdi. Bugungi kunda ushbu g‘oyalarni musiqali drama janri orqali sahnaga olib chiqish, ularni zamonaviy badiiy vositalar yordamida talqin etish dolzarb masalalardan biridir. Ana shu jihatdan “Yorug‘ yulduzlar” musiqali dramasi jadidlar merosini musiqiy-dramaturgik jihatdan qayta talqin etgan muhim sahna asari sifatida ilmiy tahlilga loyiqdir.

MAQSAD: “Yorug‘ yulduzlar” musiqali dramasi dramaturgik va musiqiy jihatdan tahlil qilish, unda jadidlarning milliy uyg‘onish, ilm-ma’rifat va ozodlik g‘oyalari musiqiy ifoda vositalari orqali qanday yoritilganini aniqlash, shuningdek, maqom va bastakorlik an’analarining sahnaviy talqindagi o‘rnini ilmiy asoslashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot jarayonida musiqali drama librettosi, sahna talqini, musiqiy partitura, maqom ashulalari va bastakorlik namunalari tayanildi. Shuningdek, musiqashunoslik va teatrshunoslikka oid ilmiy adabiyotlar, yetuk olimlarning qarashlari hamda spektaklning amaliy sahna tajribasi tahlil qilindi. Tadqiqotda musiqiy-tahliliy, dramaturgik tahlil, qiyosiy va tarixiy-uslubiy metodlardan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlil natijalari shuni ko‘rsatdiki, “Yorug‘ yulduzlar” musiqali dramasi jadid siymolari musiqiy leytmavzular, ariyalar, xor va orkestr fakturasi orqali badiiy jihatdan uyg‘un holda gavdalantirilgan. Xususan, Yunus Rajabiy bastakorligiga mansub “Kuygay” ashulasining leytmavzu sifatida qo‘llanilishi asarning g‘oyaviy markazini mustahkamlab, jadidlarning iztirob, umid va ma’rifatga intilish ruhini musiqiy jihatdan chuqur ifodalagan. “Cho‘li Iroq” kuyining nay cholg‘usidagi talqini esa qahramonlarning ichki norozilik va fojeaviy kechinmalarini kuchaytirgan. Shu bilan birga, ayrim sahnalarda matn va musiqiy talqin o‘rtasidagi uyg‘unlik yetarli darajada ta’minlanmaganligi, shuningdek, ilmiy aniqlikni talab etuvchi ayrim jumalarda xatoliklar mavjudligi aniqlandi.

XULOSA: “Yorug‘ yulduzlar” musiqali dramasi jadidlar merosini musiqali drama janri imkoniyatlari orqali zamonaviy tomoshabinga yetkazishga qaratilgan muhim sahna asaridir. Unda milliy musiqa, maqom an’analari va dramatik syujet uyg‘unlashib, jadidchilik g‘oyalarning badiiy-falsafiy talqini yaratilgan. Asar ayrim ijro va ilmiy aniqlik

bilan bog'liq kamchiliklarga ega bo'lsa-da, u o'zbek musiqali teatri repertuarida jadidlar siymosini yoritishga bag'ishlangan muhim tajriba sifatida e'tirof etilishi mumkin.

Kalit so'zlar: jadidlar, musiqali drama, sahna talqini, maqom, "Kuygay", "Cho'li Iroq", ariya, orkestr, xor, milliy uyg'onish.

Iqtibos uchun: Abdusamatova G. "Yorug' yulduzlar" musiqali dramasiidagi jadidlarsiymosi". // Inter education & global study. 2025. vol.3, №12. B.501–510.

В МУЗЫКАЛЬНОЙ ДРАМЕ" ЯРКИЕ ЗВЕЗДЫ" ФИГУРА ДЖАДИДОВ"

© Г. Абдусаматова^{1✉}

¹Узбекский национальный институт музыкального искусства имени Юнуса Раджаби, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: возникшее в начале XX века джадидистское движение явилось важным историческим событием в Национальном пробуждении, духовном развитии и формировании современной мысли узбекского народа. Идеи джадидов о просвещении, свободе и прогрессе нашли глубокое отражение не только в литературе и общественной мысли, но и в театральном и музыкальном искусстве. Сегодня одним из актуальных вопросов является вынесение этих идей на сцену через жанр музыкальной драмы, их интерпретация средствами современного искусства. В этом отношении музыкальная драма "яркие звезды" заслуживает научного анализа как важное сценическое произведение, переосмысливающее наследие джадидов в музыкально-драматическом плане.

ЦЕЛЬ: анализ музыкальной драмы "яркие звезды" в драматическом и музыкальном аспектах, выявление того, как в ней через средства музыкального выражения освещались идеи национального возрождения, просвещения и свободы джадидов, а также научное обоснование статуса и места композиторской традиции в сценической интерпретации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования музыкальная драма опиралась на либретто, сценические интерпретации, музыкальные партитуры, статусные песни и образцы сочинения. Также была проанализирована научная литература по музыковедению и театроведению, взгляды зрелых ученых, а также практический сценический опыт спектакля. В исследовании использовались музыкально-аналитический, драматургический анализ, сравнительный и историко-методический методы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты анализа показали, что в музыкальной драме "яркие звезды" фигуры джадидов художественно гармонично воплощены через музыкальные лейтмотивы, арии, хоровую и оркестровую фактуру. В частности, использование в качестве лейтмотива песни "куйгай", принадлежащей к сочинению Юнуса Раджаби, укрепило идейный центр произведения и глубоко в музыкальном плане выразило дух джадидов страдания,

надежды и стремления к просветлению. А флейтовая интерпретация мелодии "пустынный Ирак" усиливала внутреннее недовольство и трагические переживания героев. Однако было обнаружено, что в некоторых сценах не была обеспечена адекватная гармония между текстом и музыкальной интерпретацией, а также ошибки в некоторых предложениях, требующих научной точности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: музыкальная драма "яркие звезды" - важное сценическое произведение, призванное донести наследие джадидов до современного зрителя с помощью возможностей жанра музыкальной драмы. В нем сочетаются национальная музыка, традиции статуса и драматический сюжет, создается художественно-философская интерпретация идей джадидизма. Хотя у пьесы есть некоторые недостатки, связанные с исполнением и научной точностью, ее можно признать важным экспериментом по освещению фигуры джадидов в репертуаре узбекского музыкального театра.

Ключевые слова: джадиды, музыкальная драма, сценическая интерпретация, статус, "куйгай", "пустынный Ирак", Ария, оркестр, хор, национальное возрождение

Для цитирования: Г.Абдусаматова в музыкальной драме "яркие звезды" фигура джадидов". // Inter education & global study. 2025. vol.3, №12. С. 501–510.

IN THE MUSICAL DRAMA "LIGHT STARS" URINE OF JADIDS"

© Gulxumor Abdusamatova¹✉

¹National Institute of musical arts of Uzbekistan named after Yunus Rajabi, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the jadidism movement that arose at the beginning of the 20th century was an important historical phenomenon in the formation of the national awakening, spiritual development and modern thinking of the Uzbek people. The jadids' ideas of enlightenment, liberation and progress were deeply reflected not only in literature and social thought, but also in theatre and musical art. Today, bringing these ideas to the stage through the genre of musical drama, interpreting them using modern artistic means, is one of the pressing issues. In this respect, the musical drama "Light stars" deserves scientific analysis as an important stage work that has reinterpreted the Jadid heritage musically-dramaturgically.

AIM: a dramaturgical and musical analysis of the musical drama "light stars" consists in determining how the jadids' ideas of national awakening, science enlightenment and liberation were illuminated through musical means of expression, as well as scientifically substantiating the place of status and composing traditions in stage interpretation.

MATERIALS AND METHODS: the research process relied on musical drama libretto, stage interpretation, musical score, status chants, and composing samples. Also

analyzed were scientific literature on musicology and theater studies, views of mature scientists, and practical stage experience of the play. The study used musical-analytical, dramaturgical analysis, comparative and historical-methodological techniques.

DISCUSSION AND RESULTS: the results of the analysis showed that in the musical drama "Bright Stars", jadid figures were embodied artistically harmoniously through musical leitmavzular, Arias, choral and orchestral invoices. In particular, the use of the song "Kuygay", attributed to Yunus Rajabiy's composition, as a leitmavzu, strengthened the ideological center of the work and deeply expressed the spirit of the jadids striving for anguish, hope and enlightenment musically. While the interpretation of the song "Desert Iraq" on the flute instrument enhanced the characters' inner discontent and tragic experiences. At the same time, it was found that in some scenes the harmony between text and musical interpretation was not sufficiently ensured, as well as that there were errors in certain sentences that required scientific accuracy.

CONCLUSION: the musical drama "light Stars" is an important stage play aimed at conveying the Jadid heritage to the modern viewer through the possibilities of the musical drama genre. It combines National Music, status traditions and a dramatic plot, creating an artistic and philosophical interpretation of the ideas of jadidism. Although the work has some performance and shortcomings related to scientific accuracy, it can be recognized as an important experience in the repertoire of the Uzbek musical theater dedicated to the illumination of the urine of jadids

Key words: jadids, musical drama, stage interpretation, Maqam, "Kuygay", "Desert Iraq", Aria, orchestra, choir, national awakening

For citation: Gulxumor Abdusamatova. (2025) In the musical drama "light stars" urine of jadids", Inter education & global study, vol.3 (12), pp. 501–510. (In Uzbek).

Ma'lumki, jadidlar O'zbekiston madaniy-ma'naviy hayotida muhim rol o'ynab, xalqni uyg'otish, bilim va ma'rifat tarqatish, zamonaviy fikrlashni rivojlantirish hamda milliy o'zlikni anglashga katta e'tibor qaratganlar. Ularning asosiy maqsadi millatni taraqqiyot sari yetaklash, xalq ongini yuksaltirish va zamon bilan hamnafas tafakkurni shakllantirish edi. Jadidlarning faoliyati tufayli o'zbek xalqi ma'naviy hayotida yangi davr boshlandi. Atoqli adabiyotshunos olim, professor Naim Karimov ta'kidlaganidek: "Jadidchilik harakati O'zbekiston tarixida milliy o'zlikni anglash va ma'naviy ozodlik yo'lidagi eng muhim ijtimoiy hodisalardan biridir".¹ Bugungi kunda jadidlarning ma'rifatparvarlik g'oyalari nafaqat tarixiy meros sifatida, balki zamonaviy madaniyat va san'at uchun ham dolzarb manba bo'lib xizmat qilmoqda. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning quyidagi so'zlari mavjud: "Jadidlar bizning faxrimiz, ular millatni uyg'otgan va yangi davr tafakkuriga yo'l ochgan avlodidir. Ularning jasorati va tafakkuri bugungi yoshlarga ibrat bo'lishi lozim"².

¹ Karimov N. Jadidchilik va milliy uyg'onish. T.: Fan, 2010., 18-bet.

² Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. T.: O'zbekiston, 2021., 26-bet. // <https://arm.ssu.uz>.

Ma'lumki, jadidlar merosini o'rganishning dolzarbligi, avvalo, ularning ma'naviy-axloqiy qarashlari bugungi milliy taraqqiyot tamoyillari bilan uyg'unligida namoyon bo'ladi. Xususan, musiqali teatr san'atida jadidlar siymosini yoritish, ularning g'oyaviy qarashlarini musiqa bilan ifoda etish bugungi kunda ilmiy va badiiy jihatdan ham dolzarb masaladir. Yosh teatrshunos olim Nazokat Abdumuxtorovaning so'zlariga ko'ra: "Jadidlar haqidagi musiqali sahna asarlari milliy musiqaning mazmun va shakl jihatidan yangilanishiga turki bo'lib, uning g'oyaviy salohiyatini yuksak bosqichda ifodalash imkonini yaratadi."³ Shu nuqtai nazardan, sahna asarlari orqali o'zbek milliy musiqasining tarixiy qatlamlari, ijrochilik an'analari va musiqiy ifoda vositalari jadidchilik g'oyalari bilan uzviy bog'liq holda yangi badiiy mazmunda talqin etilmoqda. 2024 yilning yanvar oyida Muqimiy nomidagi poytaxt teatri sahnasida jadidlar faoliyatini yoritishga bag'ishlangan "Yorug' yulduzlar" nomli musiqali drama tomoshabinlar e'tiboriga havola etildi. Mazkur asar yetuk ijodkorlar – taniqli shoir, dramaturg To'ra Mirzo Jabborov pyesasi asosida iqtidorli rejissyor Doston Haqberdiyev tomonidan sahnalashtirildi. Musiqiy sahnalar o'zining chuqur mazmuni, ohangdorligi va ta'sirchanligi bilan ajralib turuvchi, yetuk dirijyor va iqtidorli kompozitor Olimjon Komiljonov tomonidan bastalandi. Shu o'rinda, O.Komiljonov ijodiga doir to'plangan ma'lumotlarga ko'ra⁴, u 1994 yilda Muqimiy nomli "O'zbek musiqali drama va komediya teatri"dagi ijodiy faoliyatini xormeyster sifatida boshlagan. Olimjon Komiljonov hozirgi kunga qadar bir qator spektakllar uchun musiqa bastaladi. Jumladan, "Osmondagi Xulkarim" (R.Muhammadjonov asari, 2011 yil), "Antiqa sovchilar" (Isfandiyor asari, 2014 yil), "Aqldan ozish hech gap emas" (Shukurillo Mahkamov asari, 2019 yil), "Baxshi" (Nafas Shodmonov asari, 2019 yil), "Yorug' yulduzlar" ("To'ra Mirzo Jabborov asari. 2024 yil") kabi musiqali drama va komediyalar teatr repertuaridan o'rin olgan.

Jadidlar hayoti va ijodiga bag'ishlab yozilgan mazkur musiqali drama syujetida millat ravnaqi, ma'rifat va ozodlik yo'lida fidokorona kurash olib borgan, o'z asarlarida xalqni uyg'otishga da'vat etgan - Abdulla Qodiriy, Abdulla Avloniy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdulhamid Cho'lpon, Abdurauf Fitrat, Hamza Xakimzoda Niyoziy singari atoqli arboblarning siymolari gavdalangan. "Yorug' yulduzlar"ning diqqatga sazovor jihati shundaki, u bir nechta buyuk jadid siymosini yagona sahna maydonida birlashtirganidir. Jumladan, asarda yuqorida nomlari keltirilgan har bir shaxsning qiyofasi alohida musiqiy lavhalarda namoyon bo'ladi. Bu orqali ularning millat ravnaqi va ma'rifat yo'lidagi xizmatlari individual tarzda yoritiladi. Har bir sahnada qahramonlarning ijtimoiy, siyosiy hamda madaniy faoliyati badiiy vositalar bilan ochib beriladi, natijada asar dramaturgiyasida jadidlar harakatining ko'p qirrali mohiyati, ularning milliy uyg'onish jarayonidagi o'rni va ta'siri yaxlit tarzda ifodalangan.

Shuningdek, mazkur musiqali dramani tahlil etish zaruriyati, avvalo, unda ayrim maqom manbalari, bastakorlik hamda kompozitorlik ijodi namunalaridan samarali foydalanilganligi bilan izohlanadi. Xususan, "Yorug' yulduzlar" musiqali dramasi ikki parda

³ Abdumuxtorova N. O'zbekistonda musiqali teatr san'atining tashkil topishi va shakllanish bosqichlari.// "Oriental Art and Culture" ilmiy jurnali. 3-son, 2022., 5-bet.

⁴ Kompozitor O.Komiljonov bilan olib borilgan suhbatdan.

va 5 ko'inishdan iborat bo'lib, kichik⁵ simfonik orkestr hamda xor ijrosidagi muqaddima bilan boshlanadi:

Go'zal Turkiston, senga ne bo'ldi?

1. G'zal - zal Tur - kis - ton sen - ga ne bul - di,
2. Cha - man - lar bar - bod qush - lar ham far - ed,

Sahar vaqtida gullaring so'ldi.
Chamanlar barbod, qushlar ham faryod,
Hammasi mahzun. Bo'lmasmi dil shod?

Cho'lpon so'zlariga bastalangan mazkur musiqiy muqaddima do minor tonalligida yozilgan. Asarning vazmin sur'ati (moderato), g'amgin kayfiyat orkestrdagi torli-kamonli cholg'ular ijrosida yangraydi. Musiqa orqali qahramon (jadidlar)larning ichki kechinmalari aks etib, tinglovchi ularning ruhiy holatini, ichki kechinmalarini va milliy uyg'onishga bo'lgan intilishlarini chuqur his qiladi, shu asarning dramatik va badiiy mazmuni yanada ta'sirli tarzda bayon etiladi. Binobarin, uvertyura fakturasining akkordli davomiyligi sahnadagi bu kabi manzara uchun mos keladi. Parda ochilib, dastlabki ko'rinish namoyish etiladi. Abdulla Avloniy va uning olov ichida qolgan maktabi sahnasi.⁶ Bilim va ma'rifatning yo'qolishidan chuqur qayg'uga cho'mgan Avloniy va uning shogirdi, kulga aylangan kitoblar taqdiriga achinib, dardu alam bilan iztirob chekayotgan yo'lovchi keksa ayol — Oqila momo sahnada paydo bo'ladi. Ularning dardli sukunati va iztirobga to'la nigohlari orqali jaholat zulmati va ma'rifatning yo'qolishi fojeasi tomoshabinga chuqur ta'sir bilan yetkaziladi. Avvaliga, yakkaxon nay cholg'usida, so'ngra, orkestr jo'rligida yangragan dilkash ariya qo'lida chala yongan kitobni mahkam quchoqlab olgan Oqila momoning xuzunli kayfiyatini ifodalaydi. Bu ariya Hamid Olimjon so'zi bilan atoqli sozanda, maqomlarga qo'shgan ulkan hissasi bilan tarixda iz qoldirgan bastakor Yunus Rajabiy ijodiga mansub "Kuygay" ashulasidir.⁷

⁵ Katta simfonik orkestrda odatda 70–100 nafargacha ijrochi bo'ladi. Kichik simfonik orkestr esa 20–40 nafar atrofidagi musiqachilardan tashkil topadi. Shu sababli u "kichik" deb ataladi.

⁶ Sahnani quyuq tutun qoplaydi. G'ala-g'ovur. Sahnaga yuz-ko'zi qora kuya bo'lgan Avloniy hamda talaba yigit yugurib chiqadilar.

⁷ "Guloyimning "Kuygay" nomli qo'shig'i, ... muzikali dramaning eng yorqin, jozibador, mazmun va shakli jihatdan mukammal ashula yo'llaridan hisoblanadi."// Qarang: Axmedov M. Yunus Rajabiy. Faqur Fulum nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, T., 1980., 64-bet.

Ma'lumki, benazir ijod sohibi Yunus Rajabiyning 1930 yillardan boshlangan bastakorlik faoliyatida "Farhod va Shirin", "Qo'chqor Turdiyev", "Muqanna", "Navoiy Astrobodda" musiqali dramalari hamda "Zaynab va Omon" operasi singari yirik sahnaviy asarlar muallifiga aylangan. Atoqli sozanda va bastakor Yunus Rajabiy XX asr o'zbek musiqasida yangi shakllana boshlagan musiqali drama va opera janrlarini milliy ruh bilan boyitish jarayoniga ham salmoqli ulush qo'shgan edi. Xususan, "Farhod va Shirin" dramasiidagi "Judo", "Koshki", "O'yin Dugohi", "Bahor keldi", "O'yin Bayoti" ham xalqimizning sevimli kuy va ashulalari qatoridan o'rin olgan bo'lsa, "Qo'chqor Turdiyev" musiqali dramasiidagi bosh qahramon (Qo'chqor Turdiyev) ariyasi "Ne navo soz aylagay", "Muqanna" dramasiidagi Gul oyining ashulasi "Kuygay" nomi bilan mashhur bo'ldi:

So'zingning sharpasi tekkanda olam bob, bob kuygay,

Dengizlar, daryolar, hattoki ko'llarda xubob kuygay.

Kamondek qoshlaring, kipriklaringdin o'q otar doim,

Sening yoding bilan tinmay hama noz-u itob kuygay.

Hamid Olimjonning "Kuygay" radifli g'azali aruz she'riy tizimining "Hazaji musammani solim" bahrida yozilgan g'azal Yunus Rajabiy tomonidan mumtoz musiqa an'alariga xos ohanglarda kuyga solinib, unda so'z va musiqaning badiiy uyg'unligi, ruhiy noziklik va ma'naviy teranlik mahorat bilan ifodalangan. "Kuygay" asari haqida taniqli musiqashunos olim To'xtasin G'ofurbekov, - "...rajabiycha" mustaqil bastakorlik uslubiga xos boqiy bitiklar..."⁸, - deb ataydi. "Yorug' yulduzlar" musiqali dramasi uchun "Kuygay" ashulasining tanlanishi bejiz emas. Chunki, musiqa shinavandalari qulog'iga tanish ashulaning ohangdorligi sahnadagi dramatik vaziyat bilan mukammal uyg'unlashadi. Kichik simfonik orkestr tarkibidagi milliy cholg'ulardan nay, chang, doira, yevropacha cholg'ulardan esa skripka, violonchel mayin sadolari qahramon (Oqila momo)ning his-tuyg'ularini ochib berishda hamnafaslik qiladi. Mazkur ariya re frigiya yozilgan. Doira zarblari orqali yangragan aralash 3/4+4/4 ritmik o'lchovidagi bastakorona usul kuyga o'ziga xos harakat bag'ishlaydi:

Usul:

Mumtoz musiqa shinavandalari ma'lumki, mazkur ashula shaklan maqom ashula namunalarga yaqin bo'lib, u daromad, miyonxat, dunasr, avj va furovard kabi tuzilmalarga tayangan. Masalan, kuy "re" tayanch pardasidan daromad jumlasini bilan boshlanib, mazkur jumla yana takrorlanadi.

1-misol:

So'-zing-ni shar-pa-si tek-ka-n-da o-lam bob-bob kuy-gay,

⁸ G'ofurbekov T. Bastakorlik ijodiyoti: tarixi, tahlili, taqdiri. Toshkent, 2019., 153-bet.

Soʻngra, maqom shakli rivojiga xos boʻlgan kvartali harakat (“sol” tovushi) orqali miyonxat jumlasiga oʻtiladi:

2-misol

De - ngiz - lar dar - - yo lar hat - to
- kiko'l - lar - da hu - bob kuy - gay.

Biroq, miyonxat jumlasida yakunida “sol” tovushiga emas, balki asosiy tayanch “re” tovushiga qaytadi. Soʻngra, kuy rivoji avjda oʻz aksini topadi:

3-misol

Ka - mon - dek qo - - osh - la ring kip - rik -
- la - ring - din o`q o - tar do - im,

Mazkur jumla ikki marotaba takrorlanadi. Bu orqali tinglovchi “Kuygay” ashulasining dramtizmini aynan avj jumlasida yaqqol his qiladi. Vazmin suratdagi kuy harakati sekin-asta pastlab boradi va furovard jumlasiga (“sol” tovushidan) ulanib ketadi. Mazkur jumla ohirgi baytlarning musiqiy takrori orqali “re” bosh pardasiga qaytib yakunlanadi:

4-misol

Se - ning yo - ding bi - lan tin - may ha - ma no -
- zu yor - a - y i - tob kuy - gay.
ha - ma no - zu yor - a - y i - tob kuy - gay.

Bugungi kunda “Kuygay” asari ijrochilik amaliyotida alohida ahamiyat kasb etib kelmoqda. Uning mukammalligi va murakkabligi maqomlarning xususiyatlari bilan sugʻorilganligi bilan izohlanadi. Musiqashunos olim Soibjon Begmatovning fikriga koʻra: “Ashula oʻz tuzilishi va ijroviy tomonlari bilan mumtoz asarlar qatoridan oʻrin olgan. “Kuygay” ashulasining oʻziga xos jihatlari uning metroritmik jihatlarida va soʻz bilan mutanosiblik tomonlarida mujassam topgan.”⁹ Shuni alohida taʼkidlash joizki, “Yorugʻ yulduzlar” musiqali dramasida “Kuygay” ashulasi birgina Oqila momo ariyasi sifatida yangrabgina qolmay, balki, asarning barcha koʻrinishlarida leyt mavzu sifatida jaranglab turadi. Chunki, u mazkur sahna asarida nafaqat musiqiy jihatdan, balki mazmun-mohiyat jihatidan ham chuqur falsafiy yuklamaga ega.

Jadidlar hayoti va ijodiga bagʻishlangan mazkur musiqali dramada Abdulla Avloniy, Munavvarqori, Choʻlpon, Fitrat, Hamza kabi qiyofalar turli musiqiy talqinlarda gavdalanadi. “Yorugʻ yulduzlar” sahna asarida milliy ruhdagi musiqiy leyt mavzularning qoʻllanilishi asarda milliy oʻzlik kayfiyatini bayon etadi. Natijada tomoshabin nafaqat sahnadagi voqealarni kuzatadi, balki asar qahramonlarini chuqurroq his qiladi, musiqaning badiiy ifodasi orqali dramatik taʼsir kuchayadi. Xususan, “Choʻli Iroq” kuyining nay honishida yangrashi Abdulla Qodiriy, Abdulhamid Choʻlpon va shoir Gʻilmoniylarning norozilik va qaygʻu tuygʻularini taʼsirchan tarzda yetkazadi. Shuningdek, mazkur musiqali dramada ayrim xatoliklar ham kuzatiladi. Jumladan, oxirgi final sahnasida Hamza Fitratga quyidagi soʻzlarni bayon qiladi: “Siz Turonu Turkistonning alp oʻgʻlonisiz! Ulugʻ adabiyotshunos, musiqashunos, Buxoriyning mashhur “Shashmaqom”i ham siz sababli notaga tushirilib, nashr etilgan. Olimlar orasida ilk bor professorlik unvonini olish ham sizga nasib etgan!” Pyesada keltirilgan mazkur jumla ilmiy jihatdan notoʻgʻri. Aslida, bu jumlada “Buxoriy Shashmaqomi” emas, balki, “Buxoro Shashmaqomi” bayon etilishi lozim edi. Bunday notoʻgʻri maʼlumot tomoshabinlarda “Shashmaqom turkumi bevosita hadis ilmining sultoni Imom al-Buxoriy bilan bogʻliq”, - degan tushunchaning shakllanishiga sabab boʻlishi mumkin. Xususan, musiqa ijrosida ham ayrim kamchiliklar seziladi. Masalan, orkestr hamda yakkaxon, xor bilan birgalikdagi ijrosi oʻrtasida uygʻunlik yetishmaydi. Bu hol sahnaning badiiy ifodasi va dramatik taʼsirini susaytirib, qahramonlarning ichki kechinmalarini musiqiy vositalar orqali toʻliq yetkazilishiga toʻsqinlik qiladi. Ammo, bu kamchiliklar barkamol rejissura, sahna harakati va ijrochilarning hissiy ifodasi orqali qisman bartaraf etilishi mumkin. Xususan, milliy musiqiy bezaklar va torli cholgʻular ijrosidagi uygʻunlikni yaxshilash orqali sahnaning dramatik taʼsiri tinglovchiga yanada aniq va taʼsirchan yetkazilishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, “Yorugʻ yulduzlar” nomli musiqali dramaning sahnaga qoʻyilishi nafaqat tarixiy shaxslar siymosini qayta tiklash, balki musiqali drama janrining imkoniyatlari orqali jadid gʻoyalarining mazmunini zamonaviy tomoshabinga yetkazish maqsad qilib olinganidan dalolatdir.

ADABIYOTLAR ROʻYXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

⁹ Begmatov S. Bastakorlar ijodiyoti. Notalar toʻplami. “Nur-star shines” nashriyoti. T., 2022., 12-bet.

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. T.: O'zbekiston, 2021., 26-bet. // <https://arm.ssuv.uz>.
2. Ахмедов М. Юнус Ражабий. Ғафур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, Т.,1980.
3. G'ofurbekov T. Bastakorlik ijodiyoti: tarixi, tahlili, taqdiri. Toshkent, 2019.
4. Karimov N. Jadidchilik va milliy uyg'onish. T.: Fan, 2010.
5. Begmatov S. Bastakorlar ijodiyoti. Notalar to'plami."Nur-star shines" nashriyoti. T., 2022.
6. Abdumuxtorova N. O'zbekistonda musiqali teatr san'atining tashkil topishi va shakllanish bosqichlari.// "Oriental Art and Culture" ilmiy jurnali. 3-son, 2022.
7. Abdusamatova G. A. Scenic Solution of the Musical Drama "Tohir And Zuhra": A Historical and Contemporary Interpretation //Central Asian Journal of Arts and Design. – 2026. – T. 7. – №. 1. – С. 28-34.
8. Abdusamatova G. Kompozitor Mirhalil Mahmudovning "Kumush" operasi xususida //Образование и наука в XXI веке. – 2024. – №. 57-4.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Gulxumor Abdusamatova**, Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti, "O'zbek maqomi tarixi va nazariyasi" kafedrasida o'qituvchisi, mustaqil izlanuvchi, **[Абдусаматова Гулхумор**, Узбекский национальный институт музыкального искусства имени Юнуса Раджаби, преподаватель кафедры "История и теория узбекского статуса", независимый исследователь], **[Gulxumor Abdusamatova**, Teacher of the Department "history and theory of Uzbek status", National Institute of musical arts of Uzbekistan named after Yunus Rajabi, independent researcher]; manzil: O'zbekiston, Toshkent shahri, Mirzo-Ulug'bek tumani, Mustaqillik shoh ko'chasi, 31-uy, [адрес: Узбекистан, ул. Мустакиллик, 31, г. Ташкент], [address: Uzbekistan, 31, Mustaqillik st., Tashkent city]